

O‘ZBEKISTONDA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA GEOGRAFIK TAHLILI

Kenjebaeva Ozoda,

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti talabasi
e-mail: ozodakenjebaeva4@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465444>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida O‘zbekiston, xususan Farg‘ona vodiysi misolida suv resurslaridan foydalanishning dolzarb muammolari tadqiq etiladi. Maqolada suv tanqisligi, muzliklarning erishi, yerlarning sho‘rlanishi va aholi sonining o‘shishi kabi omillarning suv xavfsizligiga ta’siri statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilingan. Mintaqada suv resurslarining cheklanganligi sharoitida aholi sonining jadal o‘shishi suvga bo‘lgan talabni 10-20 foizga oshirishi, mavjud muammolarni yanada murakkablashtirmoqda. . Shuningdek, sug‘oriladigan yerlarning qariyb 50 foizi sho‘rlanishga uchragani nafaqat qishloq xo‘jaligi unumdorligiga, balki ekologik barqarorlikka ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** Suv tanqisligi, iqlim o‘zgarishi, muzliklar, sho‘rlanish, Farg‘ona vodiysi, Orolqum, transchegaraviy daryolar.*

Kirish: XXI asr ibtidosiga kelib, butun dunyo ahli, shu jumladan O‘zbekiston ham cheklangan suv resurslaridan samarali foydalanish muammosiga duch kelmoqda. UNESCO ma’lumotlariga ko‘ra, 2030 yilga kelib dunyo aholisining 3 milliarddan ortig‘i suv resurslari yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O‘zbekiston, suv resurslarining 80 foizi qo‘shni davlatlar hududida shakllanishi sababli gidrosiyosiy jihatdan zaif hisoblanadi. World Resource Institute (WRI) reytingiga ko‘ra, O‘zbekiston suv tanqisligi eng yuqori bo‘lgan 164 davlat orasida 25-o‘rinni egallab turibdi. [3].

Asosiy qism. Suv muammosining asosiy omillaridan biri bu mintaqadagi muzliklarning shiddatli erishidir. So‘nggi 50-60 yil davomida mintaqadagi muzliklar maydoni taxminan 30 foizga qisqardi. Bashoratlarga ko‘ra, harorat 2°C ga ko‘tarilganda muzliklar hajmi 50 foizga, 4°C ga isiganda esa 78 foizga kamayishi kutilmoqda. Bu holat 2050 yilga kelib Sirdaryo havzasida suv oqimining 5 foizga kamayishiga olib keladi.[1] Statistik tahlil: O‘zbekistonning ichki daryolarining umumiy suv resurslaridagi ulushi atigi 18 foizni tashkil etadi. Qolgan 82 foiz suv Amudaryo va Sirdaryo hisobidan keladi. Farg‘ona vodiysi misolida olsak, aholi sonining jadal o‘shishi va qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari suvga bo‘lgan talabni 10-20 foizga oshirgan. Sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish holati aniqlangan[2]

Hozirgi kunda O‘zbekistondagi sug‘oriladigan yerlarning qariyb 50 foizi sho‘rlangan deb tasniflanadi. Shundan 5 foizi yuqori darajadagi sho‘rxoklar hisoblanadi. Farg‘ona vodiysida asosan natriy va magniy sulfat tuzlarining to‘planishi

kuzatılmoqda. Yerlarni sho‘rdan yuvish uchun "yaxob suvi" berish an'anasi mavjud bo‘lsa-da, suvtanqisligi bu jarayonni murakkablashtirmoqda. Namangan viloyatining Pop va Mingbuloq tumanlarida yerlarning unumdorligi suv tanqisligi va sho‘rlanish oqibatida sezilarli darajada pasaygan. Ichimlik suvi va ekologik xavflar Ma'lumotlarga ko‘ra, dunyoda har soniyada bir bola ifloslangan suv sababli vafot etadi. O‘zbekiston sharoitida, ayniqsa daryolarning quyi oqimidagi aholi punktlarida ichimlik suvi sifati me'yorlardan past. Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida aholining atigi 80 foizi markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo‘lib, qolgan qismi ochiq suv havzalaridan foydalanishga majbur. [3]

Farg‘ona vodiysi Markaziy Osiyodagi eng yirik sug‘orma dehqonchilik hududlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda suv resurslaridan foydalanish asosan Norin va Qoradaryo daryolari hamda ular asosida shakllangan Sirdaryo havzasiga bog‘liqdir. Rasmda Farg‘ona vodiysining irrigatsiya tizimi, asosiy kanallar, suv omborlari va suv foydalanuvchilari uyushmalari hududlari aks ettirilgan bo‘lib, bu hududda suv resurslarini boshqarish qanchalik murakkab ekanligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida aholi sonining tez o‘sishi hamda sug‘oriladigan yer maydonlarining kengligi suvga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

1-Rasm. Farg‘ona vodiysidagi suv foydalanuvchilari uyushmalari va irrigatsiya tizimlari xaritasi.[4]

Xaritada ko‘rsatilgan irrigatsiya tarmoqlari qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida muhim o‘rin egallaydi. Sababi, vodiyning iqtisodiyoti ko‘p jihatdan paxtachilik, bog‘dorchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashgan bo‘lib, bu tarmoqlar doimiy suv ta‘minotini talab qiladi. Biroq eski irrigatsiya tizimlarida suvning katta qismi isrof bo‘lishi, kanallardagi filtratsiya yo‘qotishlari va suv taqsimotidagi muammolar suv resurslaridan samarali foydalanishga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari,

transchegaraviy daryolardan foydalanish masalasi ham ayrim mavsumlarda suv tanqisligini yuzaga keltiradi.[4]

Mening fikrimcha, Farg‘ona vodiysida suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun eng avvalo zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Xususan, tomchilatib sug‘orish va raqamli suv nazorati tizimlari suv sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, suv foydalanuvchilari uyushmalarining faoliyatini kuchaytirish va aholining suvdan foydalanish madaniyatini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki kelajakda iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi kuchayib borayotgan bir paytda suv resurslarini ilmiy asosda boshqarish Farg‘ona vodiysining ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlaydi.

Xulosa.Dunyo miqyosida suv tanqisligi yuqori bo‘lgan davlatlar qatorida ekanligimiz mavjud ichki resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishni talab qiladi. Sug‘oriladigan yerlarning katta qismi sho‘rlanishga uchragani tuproq unumdorligiga putur yetkazib, qishloq xo‘jaligi sohasida qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish orqali suvni sezilarli darajada tejash imkoniyati mavjud bo‘lib, bu aholi ehtiyojlari ortib borayotgan sharoitda eng to‘g‘ri yo‘ldir. Suvdan oqilona foydalanish strategiyasi nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mintaqaning ekologik muvozanatini asrash va kelajak avlod uchun suv zaxiralarini saqlab qolishning asosiy omili bo‘lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, mening fikrimcha, suv resurslarini asrash masalasi faqat davlat yoki mutaxassislar zimmasidagi vazifa bo‘lib qolmasligi kerak. Har bir inson kundalik hayotida suvdan tejab foydalanish madaniyatiga amal qilishi zarur. Chunki suv — bu kelajak avlod hayoti va ekologik barqarorlikning asosiy manbai hisoblanadi. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi qurg‘oqchil hududlarda suv resurslarini ilmiy asosda boshqarish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda aholining ekologik savodxonligini oshirish kelajakdagi suv muammolarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar bugundan suvdan oqilona foydalanish choralari kuchaytirmasak, kelajakda suv tanqisligi yanada keskinlashishi mumkin. Shu sababli suvni asrash har bir fuqaroning muhim ekologik va ijtimoiy burchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atrof-muhit holati sharxi.O‘zbekiston.Ikkinchi sharx.BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI.-NYU-YORK-JENEVA,2010-b.3
2. 2017-2022 yillarda Yerosti chuchuk suv zaxiralaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga Farg'ona vodiysi aholisini ichimlik suv bilan taminlash tizimini takomilastirish.B.
3. Saidov A. Jahonda suv yetishmasligi bilan bog‘liq inqirozlar. - B. 135-140.
4. Takubov M., Matyakubov B. The Baseline Survey of 3 Pilot Water User Associations in the Ferghana Valley. — Tashkent: International Water Management Institute (IWMI), 2004.

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

